

Костенко Наталія¹

Email: natalia.kostenko@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4689-8886><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512789>

Сучасні культурні порядки: про дух цифрового капіталізму та етику рішення

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Культурна еволюція не така поспішна, як це часом нам представляється, принаймні, сучасні культурні порядки цілком укладаються в концептуалізації минулого століття, як у найбільш, на наш погляд, виразних версіях соціології конфліктів (Георг Зіммель і «трагедія культури») так і соціології компромісів (Мішель де Серто і «винахід повсякденності»). Безперечно, залишається затребуваною і традиція дискурсу про дух капіталізму, що розгорнута в іншій перспективі та відкрилася Вернером Зомбартом і Максом Вебером, а майже через сотню років кваліфіковано переглянута Люком Болтанськи та Евою К'япелло (Boltanski, Chiapello, 2007). Сьогодні ж вона уточнюється як пошук духовних основ «цифрового капіталізму» в практичному просторі дії «етики рішення», *солюшійонізму*, що очевидно впливає на культурні порядки у глобальному світі, включаючи й Україну, яка перебуває в емерджентному стані внаслідок масштабної російської агресії.

Зрозуміло, це далеко не головний і тим більше не єдиний аспект, який привертає увагу дослідників повсюдних цифрових перетворень. У той же час, культурні основи цифрового капіталізму, що надихають його ідеї, мотиви, виправдання та переконання розробників цифрових технологій, все ще залишаються без належної артикуляції в соціологічних підходах. (Nachtvey, Seild, 2024).

Суть або амбіція солюшійонізму полягає в тому, що будь-яку соціальну проблему можна вирішити за допомогою технологій, точніше, «правильного використання правильних технологій» (Turner 2006: 244), а сама можливість вигідного рішення набуває статусу значущості та цінності. Актуальний приклад – безпрецедентний розвиток безпілотних військових систем, що контролюються електронними засобами та зберігають життя військовим. Чи популярність серед українців електронної системи «Дія» із розширеним переліком послуг. Не кажучи вже про можливі політичні та дипломатичні рішення в очікуванні переговорів щодо припинення російсько-української війни.

Концепція «духу капіталізму», мабуть, одна з найбільш виразних і неоднозначних у соціології, обговорення якої, то згасаючи, то відновлюючись, триває з початку XX століття, обґрунтовуючи переважання в економічному укладі, що зміцнюється, установок мотивованого агента, буржуа, що

¹ Докторка соціологічних наук, професорка, завідувачка відділом соціології культури та масової комунікації, Інститут соціології НАН України.

поєднують прагнення до прибутку з економічною раціональністю. Вебер пов'язує таке прагнення з етикою раннього протестантизму, з приводу чого і сьогодні ведеться полеміка. Однак сучасний капіталізм, словами Вебера, більше не потребує освячення своїм духом, але «виховує і відбирає за допомогою процесу економічного виживання найбільш пристосованих» (Weber, 2007, p.20)

Підключаючись до дискурсу щодо «духу капіталізму», тих нормативних і моральних переконань, які не тільки легітимізують капіталізм, а й збуджують до нього схильність, Олівер Нагтвей, Тімо Сайдл досліджують ідеї та ідеології цифрового капіталізму, і узгоджену з ним етику рішення, солюшнізм, який означає впевненість у тому, що використання цифрових технологій креативними підприємцями – це найкращий шлях для вирішення соціальних проблем, оскільки для кожної соціальної проблеми існує техногенне рішення за наявності адекватно прорахованих алгоритмів (Mogozov, 2013, p. 5). Прихильники рішення не відчують дисонанс, поєднуючи прагнення заробляти гроші з бажанням робити світ кращим; насправді, найбільші світові проблеми – це також найбільші світові можливості для бізнесу. Тобто, подібно до ранніх протестантів, для яких економічний успіх був знаком обраності, прихильники рішення переконані, що здійснене ними добро, філантропічні пориви обертаються успіхом, а успіх неодмінно приносить добро. Не обов'язково приймати на віру правдивість їхніх декларацій щодо того, ніби принципи вищі за прибуток. «Але сповідувані – і, як ми вважаємо, їх часто щиро дотримуються – переконання все ще мають значення, якщо вони впливають на те, як працівники, політики та громадськість сприймають цифрові еліти і як ці еліти приймають рішення в умовах невизначеності» (Nachtwey, Seidl, 2024, p. 93).

Емпіричну верифікацію ідеї солюшнізму як нового порядку цінностей, що характеризує, хоч і не виключно – дух цифрового капіталізму, тобто переконання, які легітимізують, мотивують та спрямовують дії сучасних цифрових еліт, автори набувають завдяки детально розробленому способу «ідентифікації та відстеження нормативних думок», тобто якісному та кількісному аналізу трьох корпусів відповідних текстів – 1) публічних виступів та інтерв'ю представників цифрової еліти, 2) статей у Wired Magazine 1994-2018 років, щомісячному «домашньому» журналі Кремнієвої долини, що охоплює ширшу цифрову аудиторію 3) статей у Harvard Business Review 1980-2018 років – авторитетному щомісячному журналі Гарвардської школи бізнесу.

Результати свідчать, що серед порядку цінностей, смислових категорій, які відстежувалися в інтерв'ю та заявах цифрової еліти, центральне місце посідає ідея технологічного вирішення важливих проблем людства, чому належить чверть нормативних послань цифрових лідерів. Майже настільки ж значні послання на ринок (майже п'ята частина) та ефективно виробництво, тоді як згадки, наприклад, про екологічні проблеми вкрай невиразні, що й зрозуміло, оскільки вони розглядаються аж ніяк не в контексті вдосконалення екологічної політики та поширення екологічних

цінностей, а скоріше як технічні недоробки, що підлягають усуненню. Подібні установки цифрових еліт підтверджуються і результатами низки опитувань технологічних підприємців, які мають досить прогресивні культурні погляди, але рішуче виступають проти урядового регулювання роботи цифрових компаній та державних послуг. Чого, наприклад, не скажеш щодо функціонування відомої української цифрової системи «Дія», хоча цілком зрозуміло, що в умовах війни контролюючі дії держави є небезпідставними.

Крім того, аналіз показав, що менталітет цифрових еліт відрізняється від інших специфічними меритократичними установками, дотриманням особливої місії, пророчим духом в об'єднанні глобальної спільності, як, скажімо, це постійно декларував Facebook та його творець, що ще раз підтверджує ключову роль солюшійонізму у маніфестації своїх цінностей та амбіцій цифровою елітою та сприяє більшому розумінню впливу «цифрового капіталізму» на економіку та політику.

Установки ширшого цифрового середовища, рупором якого часто називають журнал *Wired*, багато в чому узгоджуються з цінностями цифрових лідерів частими посиланнями на автентичність, гнучкість, натхнення політикою вільного ринку, але також і на політику солюшійонізму, особливо після фінансових криз, претендуючи на те, щоб бути середнім класом «заможних і морально гідних», поділяти відданість принципам своїх компаній, хоч і критикуючи спрощені форми солюшійонізму. Так трапилося і з надіями на Інтернет, який наприкінці минулого століття обіцяв рішуче залишити в минулому фордизм, глобалізувати суспільство через вільну комунікацію і децентралізацію контролю, сприяючи гармонізації людей. Сьогодні ж, у часи інтенсивної динаміки платформ, *big data* та штучного інтелекту в новітньому дусі цифрового капіталізму зміцнюється акцент на здатність та владу великих технологічних платформ масштабно реагувати на соціальні виклики.

Наскільки ж ідеї солюшійонізму проникли в загальний дискурс щодо факторів та шляхів підвищення ефективності бізнесу, вказує аналіз текстів у *Harvard Business Review*, визнаному просторі «капіталістичної саморефлексії» та обговорення проблем менеджменту. Тут увага центрується на цінностях індустріальної та ринкової політики, і на відміну від *Wired*, у 1990-х роках більш значною стає політика проектів, як, власне, характеризували дух нового капіталізму Болтанськи та К'япелло, тоді як громадянська політика потрапляє у фокус дедалі менше, а посилання на солюшійоністський порядок цінностей займають маргінальну позицію (Nachtwey, Seidl, 2024, p. 104).

Передбачається, що ідеї солюшійоністів можуть активніше проникати у масові дискусії щодо менеджменту, посилюючи тему корпоративної соціальної відповідальності, взаємовигідності цілей бізнесу та соціального благополуччя, розробки для цього ефективних рішень, інвестування у своїх працівників, у захист довкілля. Цифрові компанії стимулюють поширення думок, що робота в інтересах розвитку технологій неминуче веде до економічного зростання, дозволяє людям позбавлятися проблем та

залежностей, які і були породжені цифровізацією, декларуючи радикальні ідеї порушувати узаконений порядок, як того вимагають технологічні інновації. Дух цифрового капіталізму з натхненням виправдовує технооптимізм, просуваючи солюшнізм як прийнятний «стандартний» варіант для вирішення всіх наших екзистенційних проблем – від нерівності, самотності до зміни клімату (Morozov, 2013).

ЛІТЕРАТУРА

1. Boltanski, L. & Chiapello, E. (2007) *The New Spirit of Capitalism*. London: Verso.
2. Morozov, E. (2013) *To Save Everything, Click Here: Technology, Solutionism and the Urge to Fix Problems That Don't Exist*. New York, NY: Public Affairs.
4. Nachtvey, O., Seild, T. (2024) The Solutionist Ethic and the Spirit of Digital Capitalism. *Theory, Culture & Society*, 41(2), 91–112.
1. sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/02632764231196829
5. Turner, F. (2006) *From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
2. 5. Weber, M. (2007) *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, trans. by Talcott Parsons, with an intro by Anthony Giddens. London: Routledge.